

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746577>

УДК 378.1

Полынская И.Н.

Полынская Ирина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства, Нижневартровский государственный университет, Россия, 628605, г. Нижневартовск, улица Ленина, д. 56. E-mail: nvsu@nvsu.ru.

Методические рекомендации по развитию зрительной памяти у студентов

Аннотация. В статье предлагаются методические рекомендации по развитию зрительной памяти для студентов художественно-педагогических вузов. Актуальность приобретает осмысление проблемы активизации и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы, направленной на формирование зрительной памяти и образного мышления. Особое внимание уделяется процессу формирования активной творческой личности, способной к самостоятельной работе и творческому самовыражению. Упражнения и задания, представленные в статье, основываются на общедидактических принципах, способах и формах организации художественного образования.

Ключевые слова: зрительная память, образное мышление, процесс обучения, учебные упражнения, творческое самовыражение студенты, художественно-педагогическое образование, изобразительное искусство.

Polynskaya I.N.

Polynskaya Irina Nikolaevna, doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department of Fine Arts, Nizhnevartovsk State University, Russia, 628605, Nizhnevartovsk, Lenin Street, 56. E-mail: nvsu@nvsu.ru.

Methodical recommendations for the development of visual memory in students

Abstract. The article provides detailed guidelines for the development of visual memory for students of art and pedagogical universities. The comprehension of the problem of activating and motivating students in the process of independent work, aimed at the formation of visual memory and figurative thinking, is gaining relevance. Particular attention is paid to the process of forming an active creative personality, capable of independent work and creative self-expression. The exercises and tasks presented in the article are based on general didactic principles, methods and forms of organizing art education.

Key words: visual memory, imaginative thinking, learning process, educational exercises, creative self-expression of students, art and pedagogical education, fine arts.

Перед многими начинающими художниками встает проблема – как развить в себе зрительную память. Первый, самый важный шаг на пути к этому – работа с натуры. Не имеющий опыта изобразительной деятельности человек не сможет воспользоваться даже самой хоро-

шей зрительной памятью. Постоянно рисуя с натуры те или иные объекты окружающего мира, будь то геометрическое тело, здание, дерево или человек, постепенно запоминаются их характерные особенности, пропорции, форма, принципы и последовательность построения. Извест-

ный факт: К.П. Брюллов по совету своего учителя А.И. Иванова рисовал сорок раз в разных положениях скульптурную группу «Лаокоон». «Художник может работать либо непосредственно с натуры, либо без нее—по памяти, либо, наконец, по представлению. Надо сразу заметить, что такое деление достаточно условно, потому что все виды работы сопряжены друг с другом и обособление их здесь необходимо только для последовательности изложения» [4, с. 230].

Очевидно, ни у кого не остается сомнений в том, что без развитой зрительной памяти художественное творчество невозможно. Очень хорошо сказал по этому поводу И.К. Айвазовский: «Человек, не одаренный памятью, сохраняющей впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником никогда» [1].

Для того чтобы изобразить по памяти или по представлению человека с тем или иным характером, телосложением, в задуманной позе, нужно прежде перерисовать множество людей в самых разнообразных движениях и ракурсах. Чтобы изобразить дерево без помощи натуры, необходимо иметь в арсенале зрительных впечатлений и папку с множеством различных вариантов рисунков и зарисовок деревьев, то есть надо знать блестяще сам принцип рисования человека, дерева и чего бы то ни было. Так, П.А. Федотов, обладавший также уникальной зрительной памятью, по нескольку раз перерисовывал своих знакомых и набил руку до того, что мог свободно, одной линией с поразительным сходством изобразить любого из них.

Наряду с обычной натурной работой для развития памяти студентам очень важно выполнять некоторые специальные упражнения. «В этой связи представляется целесообразным переход на гибкие технологии профессионального обучения, которые бы учитывали возможности функционирования комплекса учебных дисциплин и индивидуальных способностей студен-

тов» [7, с. 105]. Одно из основных – рисование постановки по памяти. На первом курсе студентам художественно-педагогических специальностей следует ставить более простые задачи несложных натюрмортов. Для развития зрительной памяти можно предложить студентам вначале внимательно изучить форму, пропорции, характер керамической вазы. Затем, убрав вазу, предложить обучающимся нарисовать ее по памяти. После завершения работы, желательнее провести сравнительный анализ рисунка вазы и ее натурального представления, отметив ошибки и неточности. Такие упражнения и задания следует повторять студентам до тех пор, пока рисунок не станет верным. Далее можно усложнять задания, ставя все более трудные для изображения предметы.

Аналогичным образом выполняются работы на занятиях по живописи для развития зрительной памяти в области тоновых и цветовых отношений.

Следующим, более сложным упражнением является рисование по представлению. На первом курсе студенты изображают с натуры графитным карандашом группу предметов из геометрических тел. Студентам предлагается самостоятельно придумать композицию, представив освещенной определенным образом — при разных положениях источника света. При этом пропорции предметов должны сохраняться. После неоднократного рисования, усвоив форму и пропорции античной вазы, студентам дается задание изобразить ее по представлению в разнообразных пространственных положениях и ракурсах: сверху, снизу, лежащей на боку, выше или ниже линии горизонта. В процессе выполнения этого задания первокурсникам предлагается придумать и передать в рисунке особый эффект освещения. Подобные упражнения важно продолжать и на последующих курсах, поскольку убедительно свидетельствуют, что нельзя запомнить даже самые простые предметы без их изучения. Мало просто смотреть — необходимо понять строение той или иной вещи, особенности

формы, условия освещения. Только при этом студенты сумеют правильно и выразительно запечатлеть любые предметы и объекты любыми материалами на любой основе (бумага, картон, холст и др.). Например, при изображении с хорошо изученной в натурной работе гипсовой головой. «Воспринимаемый предмет претерпевает качественное изменение в представлении художника, он отличается от образа в восприятии тем, что модель не только открывается непосредственно чувству во всем многообразии индивидуальных свойств, но и познается при умственном анализе натуры» [2, с. 189].

В процессе анализа и мониторинга работ студентов выяснилось, что если постановку по памяти многие выполняют, используя, чисто механическое запоминание, то задание по представлению под силу лишь тем студентам, которые умеют анализировать форму, владеют светотенью, у кого хорошо развито пространственное мышление.

Важная роль в развитии зрительной памяти принадлежит наброскам. Наброски могут быть как длительные (10-15 мин.) – для анализа различных поворотов модели, передачи конструктивных особенностей, движения, так и короткие (3-5 мин.) – для фиксации буквально несколькими линиями самого главного и выразительного в постановке. Полезны наброски фигур движущихся людей и животных. Каждый раз следует ставить студентам определенную задачу, решая которую формировались бы такие качества как зрительная память, представление, воображение, образное мышление. «Целенаправленное развитие образного мышления у студентов художественных специальностей в учебном процессе вуза способствует аналитическому отношению к художественному творчеству; выделению в предметах и явлениях действительности наиболее значимого, существенного; обобщению, сочинению художественно значимого образа и переводению идеально сложившихся образов на язык искусства» [6, с. 226]. Очень важ-

но учить студентов избегать машинального и бездумного срисовывания. Поэтому, чем короче время постановки, тем больше нагрузка на зрительную память. Набросок – помощник памяти, поэтому истинные художники никогда не расстаются с блокнотом и карандашом.

Немаловажным фактором развития зрительной памяти являются теоретические занятия: изучение законов линейной и воздушной перспективы, распределения светотени, пластической анатомии, цветоведения.

Чтобы развить у обучающихся хорошую зрительную память, необходимо как можно чаще и внимательнее наблюдать явления реальной действительности. Большая часть работы по развитию зрительной памяти приходится на самостоятельные занятия. Так, например, идя по улице, отдыхая в парке, необходимо направлять студентов стараться обращать внимание на все интересное, художественно привлекательное, будь то уличная сценка, богатый красками пейзаж, лицо прохожего. Во время занятий или самостоятельной работы предложить студентам воспроизвести то, что привлекло их внимание за день. «Все то, что нас окружает, а точнее мир и природа в целом, является интересной темой для художественной стилизации. Природные объекты доступны нам в неограниченном количестве и работа с ними помогает освоить аналитическое мышление и пути небанальных выражений сущности в преобразованных формах. Выражаясь по-иному: выполнять преломление изученного через нестандартность или индивидуальность художника» [3, с. 84]. Развитию зрительной памяти способствует постоянная, каждодневная работа с натуры. Необходимо научить студентов, особенно младших курсов, ясно осознавать, понимать, что именно привлекло внимание при рассмотрении объекта, предмета, явления и какими художественными средствами передать воспринятое. «Кроме того, развить насмотренность позволит выполнение краткосрочных набросков, эскизов и этю-

дов. Изображение и наблюдение действительности поможет художнику создавать новые художественные образы» [5, с. 624]. Первое, самое важное впечатление надо основательно запомнить, затем проанализировать, за счет каких деталей, каких особенностей цвета или светотени возникло такое впечатление. Когда студенты это поймут и уяснят, увиденное запомнится гораздо лучше.

В процессе обучения художественным дисциплинам студенты должны овла-

деть и ассоциативной памятью. Важным является такие приемы и методы обучения, при которых формируется образное восприятия объектов и явлений. Например, облако на небе во время пленэрных работах похоже барсука, подъемный строительный кран — на аиста. Такие, простые на первый взгляд, ассоциации достаточно долго и устойчиво формируют образы в зрительной памяти будущих педагогов-художников, дизайнеров, специалистов творческой направленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Ю. И. Айвазовский. М.: Вече, 2013. 382 с.
2. Голосай, А. В. Становление профессиональных компетенций в обучении студентов художественной направленности / А. В. Голосай // Современная наука и образование: новые подходы и актуальные исследования: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 11 мая 2021 года. Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2021. С. 184-191.
3. Дмуховский, В. В. Приемы стилизации природных форм / В. В. Дмуховский, И. Н. Полинская // Наука и образование: векторы развития: Материалы международной научно-практической конференции, Чебоксары, 20 ноября 2020 года. – Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2020. С. 84-89.
4. Ерьско, Д. А. Восприятие предмета и образование формы в процессе формирования художественного образа / Д. А. Ерьско // Научные труды магистрантов и аспирантов : Сборник научных трудов / Отв. редактор Д.А. Погоньшев. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. С. 228-231.
5. Карташева, А. Д. Развитие фантазии и воображения учащихся на занятиях по композиции / А. Д. Карташева, О. А. Овсянникова // E-Scio. 2021. № 5(56). С. 623-629.
6. Павленкович, О. Б. Аспекты развития образного мышления у студентов художественных специальностей / О. Б. Павленкович, А. В. Воронина // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-3. С. 223-226.
7. Полинская, И. Н. Развитие творческого стиля деятельности будущего учителя изобразительного искусства / И. Н. Полинская, Н. В. Сезенина // Перекресток идей и гипотез: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 18 ноября 2019 года. Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2019. С. 103-109.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva Ju. I. Ajvazovskij. M.: Veche, 2013. 382 s.
2. Golosaj, A. V. Stanovlenie professional'nyh kompetencij v obuchenii studentov hudo-zhestvennoj napravlenosti / A. V. Golosaj // Sovremennaja nauka i obrazovanie: novye podhody i aktual'nye issledovanija: Materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Cheboksary, 11 maja 2021 goda. Cheboksary: Negosudarstvennoe obrazovatel'-noe chastnoe uchrezhdenie dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija "Jekspertno-metodicheskij centr", 2021. S. 184-191.
3. Dmuhovskij, V. V. Priemy stilizacii prirodnyh form / V. V. Dmuhovskij, I. N. Polyn-skaja // Nauka i obrazovanie: vektory razvitija: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Chebo-

-
- ksary, 20 nojabrja 2020 goda. – Cheboksary: Negosudar-stvennoe obrazovatel'noe chastnoe uchrezhdenie dopolnitel'nogo professional'nogo ob-razovanija "Jekspertno-metodicheskij centr", 2020. S. 84-89.
4. Eres'ko, D. A. Vosprijatje predmeta i obrazovanie formy v processe formirovanija hu-dozhestvennogo obraza / D. A. Eres'ko // Nauchnye trudy magistrantov i aspirantov : Sbornik nauchnyh trudov / Otv. redaktor D.A. Pogonyshev. Nizhnevartovsk: Nizhnevartov-skij gosudarstvennyj universitet, 2020. S. 228-231.
 5. Kartasheva, A. D. Razvitie fantazii i voobrazhenija uchashhihsja na zanjatijah po kompozicii / A. D. Kartasheva, O. A. Ovsjannikova // E-Scio. 2021. № 5(56). S. 623-629.
 6. Pavlenkovich, O. B. Aspekty razvitija obraznogo myshlenija u studentov hudozhestvennyh special'nostej / O. B. Pavlenkovich, A. V. Voronina // Problemy sovremennogo pedagogi-cheskogo obrazovanija. 2020. № 68-3. S. 223-226.
 7. Polynskaja, I. N. Razvitie tvorcheskogo stilja dejatel'nosti budushhego uchitelja izobrazitel'nogo iskusstva / I. N. Polynskaja, N. V. Sezenina // Perekrestok idej i gipotez: Ma-terialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Cheboksary, 18 nojabrja 2019 goda. Cheboksary: Negosudar-stvennoe obrazovatel'noe chastnoe uchrezhdenie dopolnitel'-nogo professional'nogo obrazovanija "Jekspertno-metodicheskij centr", 2019. S. 103-109.

Поступила в редакцию 04.11.2021.

Принята к публикации 06.11.2021.

Для цитирования:

Полынская И.Н. Методические рекомендации по развитию зрительной памяти у студентов // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 80-84. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Polynskaya.pdf>